

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.13122736

ИНКИН Дмитрий СергеевичGlobalink Transportation and Logistics Worldwide LLP,
Казахстан, г. Астана

РОЛЬ КОМПОЗИЦИИ В ФОТОГРАФИИ: АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИК

Аннотация. В статье рассматривается роль композиции в фотографии, анализируются классические и современные техники. Основное внимание уделяется правилам и приёмам композиции, таким как правило золотого сечения, диагонали, трети и другие. Статья также затрагивает композиционные приёмы, такие как ритм, перспектива и баланс элементов. Исследование направлено на изучение влияния композиции на восприятие изображений и развитие навыков создания качественных фотографий.

Ключевые слова: композиция в фотографии, правила композиции, композиционные приёмы, золотое сечение, диагонали, трети, смысловой контраст, ритмика, перспектива, обрезка, кадрирование.

Актуальность исследования

Актуальность исследования определяется высокими требованиями к визуальному контенту в современном обществе, где изображения становятся основным средством коммуникации. В эпоху цифровизации и массового распространения социальных сетей фотографии занимают центральное место в жизни людей, формируя образы и восприятие реальности. Композиция, как ключевой элемент фотомастерства, определяет не только эстетическое восприятие изображения, но и его способность передавать смысл, эмоции и идеи.

В то время как классические техники композиции, такие как правило третей, золотое сечение и баланс, остаются актуальными, современные подходы к созданию фотографий значительно изменились благодаря влиянию цифровых технологий и уникальной визуальной культуры. Происходящие изменения требуют переосмысления традиционных принципов и адаптации их к новым условиям.

Кроме того, анализ роли композиции помогает не только профессиональным фотографам, но и любителям развивать креативные

навыки, осваивать новые приемы и подходы. В контексте современных вызовов, таких как перенасыщенность визуальным контентом и необходимость выделяться на фоне конкуренции, понимание композиционных принципов становится особенно важным.

Цель исследования

Цель данного исследования заключается в анализе роли композиции в фотографии, с акцентом на сравнение классических и современных техник.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования являются научные статьи, книги и критические обзоры по основам композиции в фотографии, а также исследования, посвященные современным тенденциям в визуальном искусстве.

Методы исследования: метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Перед тем как обсуждать композиционные инструменты в фотографической композиции, нужно понять, что такое композиция в

искусстве и какую роль она играет в создании произведения.

Композиция в фотографии – это один из ключевых элементов, определяющих визуальное восприятие изображения и его эмоциональное воздействие на зрителя. Она включает в себя умелое расположение объектов в рамках кадра, использование светотени, линий и текстур, а также создание гармонии и баланса [1, с. 5].

Для достижения наилучшего эффекта композиция должна обладать определёнными качествами. Свойства композиции помогают достичь гармонии восприятия элементов и объединяющих их связей, характеристик форм и художественного замысла.

Основные свойства композиции присущи всем композициям, включая фотографическую. Одно из ключевых свойств – баланс и композиционное равновесие форм. Баланс обеспечивает равномерное распределение визуального веса элементов на фотографии, создавая визуальное равновесие. Это важно для

привлечения внимания зрителя и создания гармоничной композиции.

Композиционное равновесие достигается путём размещения элементов на фотографии таким образом, чтобы они образовывали гармоничную целостность. Это может быть достигнуто с использованием правила третей, баланса элементов, игры с масштабом и пропорциями, а также применения линий и форм для создания равновесия.

Второе свойство фотографической композиции – это единство элементов в кадре. Оно заключается в гармоничном сочетании всех компонентов изображения для создания цельной и сбалансированной картины. Это может включать в себя согласование цветов, форм, линий, текстур, светотени и других деталей. Единство элементов в композиции делает изображение привлекательным и интересным для зрителя, передавая нужную эмоцию или сообщение [3, с. 104].

Третье свойство связано с балансом в фотографии и включает два типа баланса: симметричный и асимметричный (рис. 1)

Рис. 1. Типы баланса в фотографии

Симметричный баланс предполагает равное распределение элементов относительно центральной точки, в то время как асимметричный баланс характеризуется неравномерным распределением элементов. Оба типа баланса важны для создания гармоничного и привлекательного изображения.

Симметричный баланс в фотографии означает равномерное распределение элементов относительно центральной точки или оси. Это создаёт впечатление стабильности и гармонии, например, при использовании центральной

композиции или зеркального отражения объектов. Такой приём часто применяется для создания устойчивой и уравновешенной композиции, которая привлекает внимание зрителя. Симметричный баланс особенно эффективен в архитектуре, при съёмке зеркальных отражений или в природе, где можно найти естественные симметричные элементы, такие как отражение горных вершин в воде. Однако такой подход может показаться статичным и предсказуемым, поэтому его следует использовать с умом и комбинировать с другими методами

композиции для создания интересных и запоминающихся изображений.

Асимметричный баланс в фотографической композиции отличается от симметричного тем, что элементы в кадре распределены неравномерно относительно оси или точки. Вместо этого, элементы размещаются таким образом, чтобы создать ощущение баланса и гармонии, даже если точная симметрия отсутствует.

Баланс в композиции достигается размещением разных элементов кадра, например, больших и маленьких объектов, или использованием контрастных цветов, текстур и яркости. Это делает композицию интересной и динамичной, привлекает внимание зрителя и вызывает интерес. Асимметричный баланс передаёт движение и направление, что эффективно для

Рис. 2. Эффект размытия движения

При съёмке с медленной выдержкой движущиеся объекты будут выглядеть смазанными, что создаст ощущение динамики и скорости. Это особенно полезно при съёмке спортивных событий или быстро меняющихся сцен.

Динамика также может быть достигнута с помощью динамичных линий или форм в фотографии. Линии, направленные в сторону движения, добавляют изображению ощущение траектории или перемещения. Формы, обладающие динамичным или энергичным видом, также способствуют созданию динамичной композиции. Понятие динамики в фотографии используется для того, чтобы вызвать у зрителя ощущение движения и неожиданных моментов, акцентировать внимание на ключевых деталях и заинтересовать изображением [2, с. 32].

В отличие от динамики, статика в фотографической композиции представляет собой расположение объектов, элементов и

съёмки динамичных сцен, портретов и природных пейзажей. Однако такой подход требует тщательной работы над композицией и внимательной оценки элементов кадра.

Динамика в композиции связана с передачей движения, энергии и действий через изображение. Это достигается с помощью различных приёмов и техник, влияющих на восприятие фотографии. Выбор ракурса съёмки – один из ключевых факторов, определяющих динамику изображения. Низкий угол придаёт снимку динамичность и энергию, в то время как высокий угол создаёт ощущение спокойствия и умиротворения.

Ещё один способ добавить динамики в фотографию – использовать эффект размытия движения (рис. 2).

пространства на фотографии, создающее ощущение неподвижности и устойчивости. Статика означает отсутствие движения или динамики в композиции и фокусирует внимание на статических формах, линиях и объектах. Элементы статики в фотографической композиции включают:

1. Горизонтальные и вертикальные линии, которые могут быть прямыми, параллельными или перпендикулярными, создавая ощущение устойчивости и порядка.
2. Статичные объекты, такие как здания, статуи, архитектурные элементы, которые не демонстрируют движения или активности.
3. Фиксированное место ракурса и точка зрения, создающие впечатление неподвижности и устойчивости в кадре.

Использование статики в фотографической композиции создаёт ощущение спокойствия, уравновешенности и стабильности. Этот приём

часто используется в архитектурной и пейзажной фотографии, где целью является передача пространственной гармонии и упорядоченности.

Конечно, можно было бы продолжить список свойств композиции, но, на мой взгляд, это основные. Однако для придания фотографиям определённых свойств фотографу необходимо иметь в своём арсенале набор инструментов, которые сделают их гармоничными и привлекательными для зрителя. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее важных и используемых инструментов композиции.

Начнём с выбора кадра или кадрирования. Кадрирование – это процесс выбора и обрезки определённой части сцены или объекта с целью создания определённого композиционного эффекта. Этот процесс позволяет фотографу контролировать то, что будет включено в кадр, и как это будет представлено. Основные аспекты кадрирования включают:

1. Выбор области кадрирования. Фотограф определяет, какая часть сцены будет включена в кадр. Это может быть весь объект или только его часть, в зависимости от целей фотографии.

2. Определение композиции. Кадрирование позволяет установить, как элементы сцены будут распределены внутри кадра. Это включает выбор основных объектов, определение центра внимания и распределение элементов в соответствии с принципами композиции.

3. Управление пропорциями. Фотограф может выбрать соотношение сторон кадра, что важно для достижения определённого визуального эффекта. Например, можно выбрать горизонтальный или вертикальный формат кадра.

4. Исключение нежелательных элементов. Кадрирование позволяет фотографу исключить ненужные или отвлекающие элементы, которые могут испортить визуальное восприятие фотографии.

5. Коррекция композиционных ошибок. Если при съёмке возникают композиционные ошибки или неожиданные элементы, кадрирование позволяет фотографу внести корректировки и выделить главные элементы сцены.

Используя кадрирование, фотографы эффективно контролируют визуальное воздействие своих снимков, создают более привлекательные и сбалансированные композиции, а также акцентируют внимание зрителя на ключевых деталях.

Следующее средство – это масштаб в фотографической композиции. Масштаб в фотографии определяет относительный размер объектов на снимке и то, как они взаимодействуют друг с другом. Масштаб может быть крупным (большие объекты занимают много места в кадре) или мелким (маленькие объекты на фоне широкого пространства). Контроль масштаба позволяет фотографу передать ощущение размеров и пространства в кадре.

Пропорции – важный инструмент в создании гармоничной композиции. Выбор соотношения сторон кадра влияет на визуальное восприятие и эмоциональную составляющую фотографии. Ключевые аспекты пропорций включают:

1. Соотношение сторон. Распространённые варианты включают 3:2, 4:3, 16:9 и другие. Выбор зависит от предпочтений автора и особенностей снимка.

2. Горизонтальные и вертикальные пропорции. Горизонтальные кадры подходят для пейзажей и широких видов, вертикальные – для портретов и высоких объектов.

3. Композиционные принципы. Использование золотого сечения и правила третей улучшает баланс и гармонию в кадре.

Пропорции в фотографии – ключевой аспект композиции, влияющий на её баланс и гармонию. Они позволяют создавать привлекательные визуальные образы, соответствующие творческому замыслу фотографа и особенностям сцены.

Ритм – ещё одно важное средство композиции, играющее значительную роль в обеспечении визуальной гармонии и порядка. В фотографическом контексте ритм может проявляться различными способами:

- Повторяющиеся линии, формы и объекты, создающие ритмичность, например, однообразные элементы или узоры.

- Систематическое размещение объектов в кадре, например, вдоль одной плоскости или линии.

- Контраст размеров, форм, цветов и других характеристик, добавляющий ритмичности.

- Вариация светотени и тонов, создающая визуальный эффект чередования света и тени.

- Захват моментов движения или изменений во времени через серию кадров, отражающих перемещение объекта.

Давайте подробнее рассмотрим контраст как средство композиции. Контраст играет ключевую роль в привлечении внимания к объектам на фотографии и создании визуального интереса. Основные виды контраста включают:

1. Цветовой контраст: использование ярких и насыщенных цветов по сравнению с нейтральными или противоположными цветами.

2. Тональный контраст: использование различий между светлыми и тёмными участками кадра, например, яркие подсветки на фоне тёмных теней.

3. Контраст размеров и форм: противопоставление крупных и мелких объектов, а также различных форм, что добавляет динамичности и интереса в композицию.

4. Тектурный контраст: сравнение разных текстур в кадре, таких как гладкие поверхности и шероховатые детали, что создаёт тактильное ощущение.

5. Контраст с использованием фокусировки: размытие в сочетании с чёткостью объектов создаёт глубинный контраст, акцентируя внимание на деталях.

6. Эмоциональный контраст: создание различных эмоций, например радости и

грусти, усиливает эмоциональное воздействие и восприятие фотографии.

Далее мы рассмотрим один из ключевых аспектов фотографической композиции – перспективу. Перспектива включает в себя различные виды, такие как линейная, световая, тональная и цветовая. Эти виды перспективы влияют на глубину изображения, направление взгляда зрителя и общее впечатление от фотографии.

Процесс создания перспективного эффекта включает изменение глубины резкости, выделение определённых объектов и создание ощущения глубины. Человеческая фигура в кадре помогает передать масштаб и оценить размеры объектов и расстояния.

Точка съёмки и ракурс также играют важную роль в создании перспективных эффектов. Выбор точки съёмки и угла обзора влияет на итоговый результат и создаёт интересные эффекты. Например, съёмка с низкой точки обеспечивает перспективное сокращение кверху, делая объекты величественными, а съёмка с высокой точки создаёт перспективное сокращение книзу, уменьшая значимость объектов.

Рассмотрим основные классические и современные техники композиции.

Классические техники композиции представлены в таблице 1.

Таблица 1

Классические техники композиции

№ п/п	Техники	Описание
1	Правило третей	Это одно из самых известных правил. Оно предполагает деление кадра на три равные части по горизонтали и вертикали. Основные элементы композиции рекомендуется размещать на пересечениях или вдоль линий сетки, что делает изображение более динамичным и гармоничным
2	Ведущие линии	Этот прием подразумевает использование линий (дороги, реки, заборы и т. д.), которые ведут взгляд зрителя к главному объекту фотографии. Ведущие линии помогают создать глубину и напряжение в кадре
3	Рамка в рамке	Использование элементов окружения в качестве "рамки" для основного объекта может помочь сосредоточить внимание зрителя на главном и добавить глубину кадру
4	Симметрия и асимметрия	Симметричные композиции создают ощущение равновесия и спокойствия, в то время как асимметричные – более динамичные и зрелищные. Правильное использование обеих техник может усилить эмоциональное воздействие работы
5	Заполнение кадра	Удаление пустого пространства и заполнение кадра объектом съёмки позволяет создать ощущение близости и выделить детали

Современные техники композиции представлены в таблице 2.

Таблица 2

Современные техники композиции

№ п/п	Техники	Описание
1	Минимализм	Современные фотографы часто используют минималистические подходы, сокращая количество элементов в кадре до одного-двух. Это позволяет сосредоточить внимание на главном объекте и усилить его значимость
2	Нарушение правил	В современном искусстве часто наблюдается пренебрежение традиционными правилами композиции. Это может включать внезапные обрезки, необычные углы съемки или асимметрию, создавая неожиданные эффекты и чувства
3	Динамика и движение	Использование размытости или захватывание движущихся объектов может оживить кадр и создать ощущение динамики
4	Текстуры и детали	Современные техники часто сосредоточены на исследовании текстур, форм и деталей, что позволяет создавать более глубокие и многослойные изображения
5	Эмоциональная композиция	Современная фотография все больше фокусируется на эмоциях и внутреннем состоянии, что может требовать отхода от традиционных правил и большее внимание к чувствам, которые вызывает изображение

Композиция в фотографии – это не статичная концепция. Классические техники продолжают использоваться, но современные фотографы добавляют новые элементы, экспериментируя с формой и содержанием. Важно помнить, что любое правило имеет свои исключения, и лучший способ научиться композиции – это практика, анализ своих работ и работ других фотографов.

Выводы

Процесс создания фотографической композиции сложен, богат и многогранен. Он основан на основных законах композиции и дополняется специфическими аспектами, связанными с особенностями фотографического процесса. Понимание свойств композиции и умение использовать необходимые инструменты

делает работу фотографа креативной и творческой, а восприятие его работы зрителем – интересным, эмоциональным и запоминающимся.

Литература

1. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии // Минск: Харвест. – 2010. – С. 5, 192.
2. Фисун П. Фотокомпозиция. Иллюстрированный самоучитель // М.: АСТ: Астрель. – 2012. – С. 32, 112.
3. Хаас К. Фотошкола. Композиция снимка и техника цифровой съемки // СПб.: БХВПетербург. – 2011. – С. 104, 288.

INKIN Dmitry Sergeevich

Globalink Transportation and Logistics Worldwide LLP,
Kazakhstan, Astana

THE ROLE OF COMPOSITION IN PHOTOGRAPHY: AN ANALYSIS OF CLASSICAL AND MODERN TECHNIQUES

Abstract. *The article examines the role of composition in photography, analyzes classical and modern techniques. The main focus is on the rules and techniques of composition, such as the golden ratio rule, diagonals, thirds and others. The article also touches on compositional techniques such as rhythm, perspective and balance of elements. The research is aimed at studying the influence of composition on the perception of images and the development of skills for creating high-quality photographs.*

Keywords: *composition in photography, rules of composition, compositional techniques, golden ratio, diagonals, thirds, semantic contrast, rhythm, perspective, cropping, cropping.*